

MICROBIOTA INTESTINAL E ENDOMETRIOSE: POTENCIAL TERAPÊUTICO DOS PROBIÓTICOS NA MODULAÇÃO IMUNOLÓGICA

Lucas Oliveira Nepomuceno de Alcântara - UFNT - nepomucenolucas@hotmail.com

Bruna Carolina Miranda de Carvalho - UFNT - bruna.carvalho@ufnt.edu.br

Táides Tavares dos Santos – UFNT – taides.santos@ufnt.edu.br

Reinaldo Magalhães Fernandes - UFNT - reinaldomfmasto@gmail.com

Verissa Martins Teixeira – UFNT – verissa.teixeira@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A endometriose é uma condição ginecológica comum que afeta mulheres em idade reprodutiva, frequentemente associada à dor pélvica crônica e à infertilidade. Sua patogênese envolve um processo inflamatório complexo, com a ativação do inflamossomo proteína 3 contendo domínio NOD, LRR e pirina (NLRP3) sendo uma das principais vias imunológicas implicadas. A microbiota intestinal tem sido identificada como um fator relevante no equilíbrio imunológico, e recentes estudos sugerem que a disbiose intestinal pode influenciar a progressão da endometriose. O uso de probióticos, como *Lactobacillus*, tem mostrado potencial em modular a resposta inflamatória, oferecendo novas perspectivas terapêuticas para essa condição. **OBJETIVOS:** Avaliar a relação entre a disbiose intestinal e a endometriose, investigando o impacto do uso de probióticos na modulação da inflamação associada à doença. **METODOLOGIA:** A revisão sistemática foi conduzida com base em artigos científicos publicados nos últimos 5 anos nas bases PubMed e Scielo, escritos em inglês. Inicialmente, foram avaliados 34 artigos, dos quais 5 foram escolhidos. Foram selecionados estudos que investigaram a relação entre a microbiota intestinal e a endometriose, com foco na utilização de probióticos como estratégia terapêutica. A pesquisa incluiu estudos *in vitro* e em modelos experimentais que abordam a interação entre *Lactobacillus* e lesões endometrióticas. Foram excluídos estudos publicados anteriormente ao ano de 2019, escritos em outra língua e que não retratavam sobre a relação entre o uso de probióticos e a microbiota intestinal de mulheres com endometriose. **RESULTADOS:** Estudos indicam que a ativação do inflamossomo NLRP3 tem um papel fundamental na inflamação associada à endometriose, levando à produção excessiva de citocinas pró-inflamatórias. A administração de probióticos, como *Lactobacillus rhamnosus* BPL005 e *Lactobacillus gasseri* OLL2809, demonstrou reduzir a expressão do inflamossomo NLRP3 e as citocinas inflamatórias, restaurando a homeostase imunológica no tecido endometrial. Além disso, os probióticos promoveram uma diminuição na gravidade das lesões endometrióticas, sugerindo um efeito terapêutico promissor. A modulação do pH intestinal e a redução de bactérias patogênicas também foram observadas, o que pode contribuir para o equilíbrio imunológico e redução da inflamação sistêmica. **CONCLUSÃO:** O uso de probióticos apresenta um potencial significativo no tratamento da endometriose, principalmente devido à sua capacidade de modular a inflamação e melhorar o equilíbrio da microbiota intestinal. Estudos adicionais são necessários para confirmar sua eficácia clínica e definir as cepas mais apropriadas para o tratamento da endometriose, no entanto, dados preliminares indicam que essa abordagem pode ser uma adição valiosa às terapias convencionais.

PALAVRAS-CHAVE: Endometriose, Microbioma, Probióticos.

REFERÊNCIAS:

BAKUN, O. V. et al. Probiotics and NLRP3 mRNA inflammasome levels in women with endometriosis-related infertility undergoing assisted reproductive technologies. *Journal of Medicine and Life*, v. 16, n. 10, p. 1439–1444, 2023. Disponível em: . Acesso em: 08 mar. 2025.

CHENOLL, E. et al. Selection of New Probiotics for Endometrial Health. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, v. 9, 2019. Disponível em: . Acesso em: 09 mar. 2025.

QIN, R. et al. The gut microbiota and endometriosis: From pathogenesis to diagnosis and treatment. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, v. 12, 2022. Disponível em: . Acesso em: 09 mar. 2025.